

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 4 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 4

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 4

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2023-4>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Narov Ulug'bek Iriskulovich TURIZMDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA SINGAPUR TAJRIBASIDAN FOYDALANISH.....	4
2. Исаджанов Абдували Абдурахимович БАРҚАРОР ТУРИЗМ: ХУСУСИЯТЛАРИ ВА РИВОЖЛАНИШ ОМИЛЛАРИ.....	11
3. Абдуллаев Равшан Вахидович ИҚТИСОДИЁТНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА САУДИЯ АРАБИСТОНИ ТУРИЗМ ИНДУСТРИЯСИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ.....	20
4. Ibroximova Aziza Abbasovna VETNAMDA TURISTIK TALABNI SHAKLLANTIRISHDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISH USULLARI.....	26
5. Ibragimov Shahzod Umirzoq o'g'li JIZZAX VILOYATIDA TARIXIY VA ZIYORAT TURIZMINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	37
6. Камилова Машкура Хидоятовна ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ.....	42
7. Хасанова Динора Рахимовна ТУРИЗМ СОҲАСИНИНГ РИВОЖИДА ҲАВО ТРАНСПОРТИНИНГ РОЛИ.....	52
8. Tashtayeva Saida Kaxarovna, Qosimov Xasanboy Sirojiddinovich “O‘ZBEKISTON TURIZM MAGISTRALI” TURISTIK KORIDORI RIVOJLANISHINING ASOSIY XUSUSIYATLARI (Farg‘ona xalqasimon turistik koridori misolida).....	60
9. Уркинбаев Тахир Абдукаримович ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ИКТ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА.....	67
10. Gazyeva Sulxiya Saidmashrafvna RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA BAA DA TURIZM RIVOJLANISHI TENDENSIYALARI.....	73
11. Islomova Dilrabo Salomovna O‘ZBEKISTONDA BOLALAR VA O‘SMIRLAR TURIZMINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIIY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	80
12. Shokhrukh Sh. Mardonov THE ROLE OF AGGLOMERATIONS IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE COUNTRY.....	85

Ibragimov Shahzod Umirzoq o'g'li

Iqtisodiyot va moliya vazirligi Boshqaruv ishlarini
tashkiliy jihatdan ta'minlash bo'limi bosh mutaxassisi

JIZZAX VILOYATIDA TARIXIY VA ZIYORAT TURIZMINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI

For citation: Ibragimov Shahzod Umirzak ugli. POSSIBILITIES OF DEVELOPMENT OF HISTORICAL AND PILGRIMAGE TOURISM IN JIZZAK REGION. Journal of innovations in economy. 2023. Vol. 6, Issue 4. pp.37-41

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10407201>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Jizzax viloyatidagi tarixiy obidalar, arxeologik yodgorliklar va ziyoratgohlar o'rganilgan bo'lib, ular asosida hududda tarixiy va ziyorat turizmini rivojlantirish imkoniyatlari tahlil etilgan. Shuningdek, turizm infratuzilmasini yaxshilash va servis sifatini oshirishga qaratilgan taklif va xulosalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Jizzax viloyati, turizm, tarixiy turizm, ziyorat turizmi, tarixiy obidalar, arxeologik yodgorliklar, ziyoratgohlar.

Ибрагимов Шахзод Умирзак угли

Главный специалист Департамента организационного
обеспечения Министерства экономики и финансов

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ИСТОРИКО-ПАНОЛИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье изучаются исторические памятники, археологические святыни Джизакской области, на основе их анализируются возможности развития историко-паломнического туризма в регионе. Также разработаны предложения и заключения, направленные на улучшение туристической инфраструктуры и качества сферы обслуживания.

Ключевые слова: Джизакская область, туризм, исторический туризм, паломнический туризм, исторические памятники, археологические памятники, святыни.

Ibragimov Shahzod Umirzak ugli

Chief specialist of the Department of Organizational
Support of the Ministry of Economy and Finance

POSSIBILITIES OF DEVELOPMENT OF HISTORICAL AND PILGRIMAGE TOURISM IN JIZZAK REGION

ABSTRACT

This article studies historical monuments and archaeological shrines of the Jizzakh region, based on them the possibilities for the development of historical and pilgrimage tourism in the region are analyzed. Proposals and conclusions have also been developed aimed at improving tourism infrastructure and the quality of the service sector.

Key words: Jizzakh region, tourism, historical tourism, pilgrimage tourism, historical monuments, archaeological sites, shrines.

Kirish

Turizm – so‘nggi yillarda O‘zbekiston iqtisodiyotining tez sur‘atlarda o‘tib borayotgan tarmog‘i hisoblanadi. Hozirgi kunda turizm mintaqalar ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotining muhim omiliga aylanib bormoqda. Mamlakatimizning har bir hududi o‘ziga xos turistik salohiyat va imkoniyatlarga ega.

Jizzax viloyati o‘zining go‘zal tabiati, boy tarixi, qadimiy maskanlari va muqaddas qadamjolari bilan doimo kishilarni o‘ziga jalb etib keladi. Viloyatda nafaqat ekoturizm, qolaversa, tarixiy va ziyorat turizmini ham rivojlantirish istiqbollari mavjud.

Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, 2022-yilda Jizzax viloyatiga 1 mln 450 ming turist kelgan. Ulardan 12,8 mingi xorijiy sayyohlar bo‘lsa, 1 mln 437 mingi mahalliy sayohlatchilarni tashkil etgan. Ichki va tashqi turizmning 55% i ekoturizmga, 30% i tarixiy va ziyorat turizmiga, 15% i esa turizmning boshqa turlariga to‘g‘ri kelmoqda [1].

Bugungi kunda hududda 372 ta madaniy meros obyekt mavjud. Ularning 42 tasi tarixiy obida va ziyoratgoh hisoblansa, 267 tasi arxeologik yodgorlik, 63 tasi monumental yodgorlik bo‘lib, barchasi davlat muhofazasiga olingan. Ushbu ko‘rsatkichlardan ma‘lum bo‘ladiki, viloyatda tarixiy va ziyorat turizmini rivojlantirish uchun yetarli imkoniyatlar mavjud. Shu jihatdan, tadqiqot ishi mavzusi dolzarb ahamiyatga ega ekanligi bilan ajralib turadi.

Mavzuning o‘rganilganlik darajasi

Ushbu tadqiqotni olib borish jarayonida ilmiy nazariya, analogiya, dialektika, adabiyotlarni o‘rganish, tizimli tahlil, kuzatish, statistik, analiz va sintez, taqqoslash, ekspert eksperiment, umumlashtirish, tavsiflash kabi metodlardan foydalanilgan.

XX asrning o‘rtalaridan boshlab Jizzax vohasi tarixi va moddiy madaniyat yodgorliklarini o‘rganish boshlanib, bu borada o‘tkazilgan dastlabki tadqiqotlar Y.G‘ulomov, A.Muhammadjonov nomi bilan bog‘liq.

XX asrning 80-yillarida olib borilgan tadqiqotlar negizida N.Rahmonov va A.Umaraliyevning “Sovet madaniyati tarixi ocherklari” asarida madaniyatning barcha komponentlari qatori, sovet davrida O‘zbekistonda madaniy yodgorliklar, muzeylar, tarixiy qadamjolarining ahvoli, ularni sovet tuzumi talablariga moslashtirishga oid umumiy ma‘lumotlar qayd qilingan [2].

O‘zbekiston mustaqillikka erishgan ilk kunlardan o‘q tarixiy-madaniy merosni yanada kengroq o‘rganishga kirishildi. Xususan, taniqli adib Og‘a Burgutlining “Jizzax viloyati ziyoratgohlari” deb nomlangan risolasi aynan voha ziyoratgohlariga bag‘ishlangan yagona asardir. Risolada voha ziyoratgohlarining shakllanishi haqida afsona va rivoyatlar, ularning lug‘aviy ma‘nosi, arxitekturasi va davlat muhofazasiga olinganligi to‘g‘risida qimmatli ma‘lumotlar keltirilgan [3].

2010-yilda chop etilgan “Jizzax” fotoalbomida mustaqillik yillarida amalga oshirilgan qurilish, obodonlashtirish ishlari, milliy-madaniy qadriyatlarining qayta tiklanishi, madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish borasida so‘z ketganda Sa‘d ibn Abu Vaqqos, Xo‘jamushkent, O‘smat ota, Novqa ota, Parpi ota va Kulpisar ota kabi muqaddas qadamjo va ziyoratgohlar haqida umumiy ma‘lumotlar bayon etilgan [4].

Hozirgi kunga qadar Jizzax viloyati hududidagi madaniy meros obyektlari, asosan, tarixiy tadqiqotlar doirasida o‘rganilgan. Tarixiy obidalar, arxeologik yodgorliklar va ziyoratgohlar turizm nuqtayi nazaridan yetarli darajada o‘rganilmagan. Shu jihatdan, viloyatdagi tarixiy-madaniy boyliklardan ziyorat turizmini rivojlantirishda keng foydalanish va bu boradagi ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish dolzarb ahamiyatga ega.

Tahlillar va natijalar

Viloyatdagi eng yirik tarixiy obida – bu Jizzax shahri markazida joylashgan **Xo‘ja Nuriddin Hoji madrasasi**. Ushbu me‘moriy inshootni XX asr boshida, aniqrog‘i 1903-yilda jizzaxlik ziyolilardan bo‘lgan Xo‘ja Nuriddin Hoji Haj safaridan qaytgandan so‘ng, o‘zining jamg‘arma mablag‘lari hisobidan qurdirgan.

Madrasa Jizzax vohasi yoshlariga ta‘lim-tarbiya va savodxonlikni o‘rgatish maqsadida qurilgan edi. Hozirgi kunda bu yerda “Hunarmand” uyushmasining Jizzax viloyati boshqarmasi joylashgan bo‘lib, xalq amaliy san‘atini rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

1-rasm. Jizzax shahridagi Xo‘ja Nuriddin Hoji madrasasi

Zomin milliy tabiat bog‘ining Yettikechuvsoy vodiysi hududida muhim arxeologik yodgorlik hisoblanadigan **Miq qal‘asi qoldiqlari** joylashgan. Ushbu madaniy meros obyektining ko‘p tarixiy qal‘alardan farqi shundaki, unda hech qanday milliy naqshlar mavjud emas, asosan, tog‘ toshlari, tuproq va qum vositasida qurilgan. Bu qal‘a ancha qadimiy bo‘lsa-da, tarixiy manbalarda u haqda ma‘lumotlar keltirilmagan. Bunga sabab qal‘a yaqin yillargacha tuproq ostida bo‘lgan. 1987-yilda arxeologlar tomonidan olib borilgan izlanishlar natijasida uning hozirgi holati ochilgan. Qal‘a tog‘ tepasida, uning uchida joylashgan bo‘lib, bir ko‘rishdayoq buni haqiqiy mo‘jiza deyish mumkin.

Avvalo qal‘aning tarixiga bir nazar solaylik. “Miq” qo‘rg‘oni Zominsuv daryosining irmog‘i “Yettikechuv” vodiysining Chortangi darasiga tutash manzilda joylashgan xarobalar bo‘lib, qadimda tog‘ koni mehnatchilari uchun yashash va tashqi hujumdan saqlovchi makon vazifasini o‘tagan. “Miq” qo‘rg‘oni xarobalarida o‘tkazilgan tadqiqotlar natijasida VI-VII asrlarga taalluqli tangalar, jez buyumlari, mato va temir qoldiqlari topilgan. Arxeologik materiallarning guvohlik berishicha, “Miq” qal‘asi milodiy VII asrlarda qurilgan, undagi hayot XII asr o‘rtalariga qadar davom etgan. “Miq” qal‘asi aholisi asosan temir rudasini qazib olish, uni eritish va qisman undan ish va harbiy qurollar yasash bilan shug‘ullanishgan. “Miq” qal‘asi ikkita, yuqori “Miq” va pastki “Miq” qal‘alariga bo‘linadi. Ular uchun temir yetkazib bergan Miq shaxta g‘orlarni tomosha qilish orqali, qadimda temir qanday qazib olingani va qayta ishlangani haqida taassavur paydo bo‘ladi. Miq qal‘asi qoldiqlari qadimgi Xitoy qo‘rg‘on xarobalaridan bir necha ming yillik tarixga ega bo‘lib, turizmda tabiiy yodgorlik manbalaridan biridir [5].

2-rasm. Zomin milliy tabiat bog‘idagi “Miq” qal‘asi qoldiqlari

Jizzax viloyatidagi ziyoratgohlar ham tarixiy va ziyorat turizmini rivojlantirishning muhim yoʻnalishi hisoblanadi. Ziyoratgohlarning asosiy qismi togʻli va togʻoldi tumanlarida joylashgan. Xususan, Forish, Gʻallaorol, Baxmal, Zomin va Yangiobod tumanlarida yirik ziyorat turizmi obyektlari mavjud.

Saʼd ibn Vaqqos ziyoratgohi Gʻallaorol tumanida joylashgan. Ushbu ziyoratgohga nomi berilgan Saʼd ibn Vaqqos, tarixiy adabiyotlarda keltirilishicha, birinchilardan boʻlib islom dinini qabul qilgan makkalik musulmonlardan boʻlib, hayotligidayoq jannat bashorat qilingan oʻn sahobalardan biri hisoblangan. Ziyoratgohda mashhur buloq boʻlib, u yerda “muqaddas baliqlar”ni, jumladan Oʻzbekiston “Qizil kitobi”ga kiritilgan relik qora baliqlarni koʻrish mumkin. Saʼd ibn Vaqqos ziyoratgohiga, asosan, mahalliy ziyoratchilar tashrif buyurishadi. Ziyoratchilar shifobaxsh buloq suvidan ichib, ushbu muqaddas qadamjoni supurib, tuprogʻini oʻzlari bilan olib ketadilar.

Xoʻjamushkent ziyoratgohi Yangiobod tumanida joylashgan boʻlib, vohadagi avliyolar nomi bilan bogʻliq eng yirik madaniy meros obyektlaridan biridir. Mahalliy aholi orasida ziyoratgohning paydo boʻlishi va nomlanishi Xoʻja ibn Isoq shaxsi bilan bogʻlanadi. Tarixiy manbalarda qayd etilishicha, Xoʻja ibn Isoq gʻorni musht bilan urgan va u yerda boʻshliq hosil boʻlgan, shu boisdan qishloq va ziyoratgohning nomi “Xoʻjamushkent”dir. Ziyoratgoh hududida gʻor va Niyatbuloq, Isitmabuloq va Qoʻturbuloq deb nomlanadigan 3 ta muqaddas buloq bor. Ziyoratchilar buloq suvidan ichib, oʻsha mashhur gʻorda namoz oʻqishadi.

a

b

3-rasm. a) Saʼd ibn Vaqqos ziyoratgohi va b) Xoʻjamushkent ziyoratgohi

Xulosa va takliflar

Tadqiqot ishidan kelib chiqib, Jizzax viloyatidagi madaniy meros obyektlari negizida tarixiy va ziyorat turizmini rivojlantirish uchun quyidagilarni taklif etamiz:

-Jizzax viloyatidagi tarixiy va ziyorat turizmi obyektlarining yagona bazasini shakllantirish, ular haqida maʼlumot beruvchi “Jizzax viloyatining tarixiy va ziyorat turizmi xaritasi”ni, shuningdek, fotoalbom va koʻrgazmali materiallarni ishlab chiqish;

-Toshkentdan Samarqand shahriga yoki aksincha yoʻnalishda tashrif buyuruvchi turistlarni tranzit turistik koridor sifatida Jizzax viloyatida turlarini tashkil etish. Ularni hududning ekoturistik maskanlari bilan birga tarixiy va ziyorat turizmi obyektlari bilan ham tanishtirish;

-Jizzax shahridagi Xoʻja Nuriddin Hoji madrasasi maydonida milliy hunarmandchilik mahsulotlari yarmarkasini tashkil etish, hududda kichik savdo va servis obyektlarini joylashtirish orqali mahalliy va xorijiy sayyohlarni jalb qilish orqali ichki va ziyorat turizmini rivojlantirish imkoniyatlarini yaratish;

-Forish, Gʻallaorol, Baxmal, Zomin va Yangiobod tumanidagi yirik ziyoratgohlar atrofini yanada obodonlashtirib, turizm infratuzilmasini yaxshilash;

-viloyatdagi madaniy meros obyektlari haqida videolavhalar, telekoʻrsatuvlar tayyorlash, bu orqali ichki turizmni kengaytirib, mahalliy ziyoratchilar oqimini kengaytirish.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. www.jizzaxstatuz – Jizzax viloyati Statistika boshqarmasining rasmiy veb-sayti maʼlumotlari

2. Рахмонов Н., Умаралиев А. Совет Ўзбекистони маданияти тарихи очерклари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1984. – Б.156-157.
3. Оға Бургутли. Жиззах вилояти зиёратгоҳлари. – Тошкент: Фан, 2008. – Б. 50
4. Носиров Ў. “Жиззах”: Фотоалбом. – Т.: ТАФАККУР, 2010. – 360 б.
5. Mamadiyurov A.Q. Zomin milliy tabiat tog‘ida turizmni rivojlantirishning geografik asoslari. Magistrlik dissertatsiyasi. – Т.: О‘zMU, -86 б.

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 4 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 4

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000